

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARIINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

31. **Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
32. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
33. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
34. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
35. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
36. **Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
37. **Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
38. **Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
39. **Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
40. **Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 616-092.18/076.5

Ашурова Умида Алишеровна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан
Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан
Абдуллаева Лагия Мирзатуллаевна
Ташкентская медицинская академия
Ташкент, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА

For citation: Ashurova Umida Alisherovna, Nazhmutdinova Dilbar Kamaritdinovna, Abdullaeva Lagiya Mirzatullaevna, Oxytocin receptors: characteristics, structure and functional features, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 79-85

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8301246>

АННОТАЦИЯ

В данном обзоре рассмотрены данные об эпигенетических изменениях гена окситоцина и гена рецептора окситоцина, выявлена связь с репродукцией у людей, и потенциальные последствия любых изменений и мутаций в гене, для матери и ребенка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Доказано, что метилирование гена рецептора окситоцина может оказывать влияние на ход родового процесса. Имеются убедительные доказательства влияния окситоцина на социальное поведение и антистрессовые эффекты как у матери, так и у новорожденного. Но все же, остается неизученным до конца эффект влияния изменений в гене рецептора окситоцина и его экспрессии на сократительную функцию миометрия.

Ключевые слова: окситоцин, мутация гена рецептора окситоцина, сократительная функция матки

Ashurova Umida Alisherovna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan
Nazhmutdinova Dilbar Kamaritdinovna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan
Abdullaeva Lagiya Mirzatullaevna
Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

OXYTOCIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES

ABSTRACT

In this review epigenetic changes in the oxytocin gene and the oxytocin receptor gene, an association with reproduction in humans, and the potential consequences of any changes and mutations in the gene for mother and child in the short and long term were discussed. It has been proven that methylation of the oxytocin receptor gene can affect the course of labor. There is strong evidence about effects of oxytocin on social behavior and anti-stress effects in both the mother and the newborn. But still, the effect of changes in the oxytocin receptor gene and its expression on the contractile function of the myometrium remains unexplored.

Keywords: oxytocin, oxytocin receptor gene mutation, uterine contractility

Ashurova Umida Alisherovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

Najmutdinova Dilbar Kamaritdinovna,
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston
Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
Toshkent tibbiyot akademiyasi
Toshkent, O'zbekiston

OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu sharhda oksitotsin geni va oksitotsin retseptorlari genidagi epigenetik o'zgarishlar, odamlarda reproduksiya bilan bog'liq bulgan qisqa va uzoq muddatda ona va bolaga uchun gendagi har qanday o'zgarishlar va mutatsiyalarning mumkin bo'lgan oqibatlarini to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqilgan. Oksitotsin retseptorlari genining metilatsiyasi tug'ilish jarayoniga ta'sir qilishi mumkinligi isbotlangan. Oksitotsinning ijtimoiy xulq-atvorga ta'siri, xamda ona va chaqaloqning stressga qarshi ta'siri haqida kuchli dalillar mavjud. Ammo shunga qaramay, oksitotsin retseptorlari genidagi o'zgarishlar va uning miometriyning kiskarish funksiyasiga ta'siri o'rganilmagan.

Kalit so'zlar: oksitotsin, oksitotsin retseptorlari gen mutatsiyasi, bachadon qisqarishi

Окситоцин, который также именуется как «гормон любви», является жизненно важным и интегративным звеном всеобъемлющей нейрoхимической системы. Данная система регулирует положительные эмоции и оказывает мощное антистрессовое, а также общеукрепляющее действие.

Роль гормона и нейротрансмиттера окситоцина в регуляции эстрального цикла, беременности и лактации хорошо известна [10]. Введение окситоцина грызунам вызывает известные двигательные стереотипии разной длительности: у новорожденных — сосательные движения челюстей [8, 10, 11], у взрослых — груминг [1, 9]. Достаточно убедительно документировано участие нонапептида в механизмах внимания и кратковременной памяти

Окситоцин по своей структуре представляет собой небольшой пептид, состоящий из девяти аминокислот. Он вырабатывается в супраоптическом (СОП) и паравентрикулярном ядрах (ПВЯ) гипоталамуса. Этот гормон высвобождается в кровоток из задней доли гипофиза и генерирует гормональные периферические эффекты. Параллельно окситоцин высвобождается непосредственно в мозг из дендритов и коллатералей аксонов (отростки нервных клеток, продуцирующих окситоцин), а также от окситоцинергических аксонов, отходящих от самих ПВЯ, где регулируются поведенческие и физиологические функции [20].

Нонапептид окситоцин имеет молекулярную массу 1007D. Его молекула представлена последовательностью Cysteine-Tyrosine— Isoleucine-Glutamine-Asparagine-Cysteine-Proline-Leucine-Glycine, где цистеины связаны дисульфидным мостиком, образуя кольцо из шести аминокислотных остатков (АК). По структуре ОТ сходен с нонапептидами вазотоцином и вазопрессином, отличаясь от последнего двумя АК в положении 2 и 6. Синтез его в гипоталамусе осуществляется в нейронах паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса с последующим аксональным транспортом и выделением в основном в капилляры нейрогипофиза. Помимо гипоталамо-нейрогипофизарной системы окситоцин секретируется в ядрах миндалевидного комплекса и перегородки, ствола и в нейронах спинальных ганглиев [17]. Окситоцинергические нейроны гипоталамуса имеют обширные связи со структурами обонятельного мозга, ствола и спинного мозга [10, 18, 13], а также адресуются эпифизу. Нонапептид проходит через ГЭБ [1, 7, 21, 38], поэтому интраназальные и внутривенные введения ОТ приводят к быстрым эффектам. На периферии гормон синтезируется в клетках миокарда стенки левого сердца и в стенке дуги аорты [13, 16], по всей длине пищеварительного тракта в мышечных клетках его стенки [10], в репродуктивных структурах и гонадах [18, 27, 30]. Известно, что окситоциназы крови достаточно быстро фрагментируют молекулу ОТ, от чего ее защищает белок носитель нейрофизин I, кодируемый одним из экзонов гена ОТ. Предполагается, что фрагменты гормона действуют односторонне с нонапептидом, поскольку при аутизме у человека снижено содержание в плазме крови не только окситоцина, но и его фрагментов [101].

Окситоцинергическая нервная система имеет общие характеристики как у мужчин, так и у женщин. Тем не менее,

стероидные гормоны женщин облегчают проявлению некоторых функций окситоцина, что приводит к незначительным отличиям [21].

Окситоцин стимулирует различные виды социального интерактивного поведения, включая материнское поведение и привязанность [14,15]. Это уменьшает страх и ощущение боли и может способствовать доверию и благополучию. Кроме того, окситоцин оказывает мощное противовоспалительное и антистрессовое действие, включая снижение артериального давления, частоту сердечных сокращений и уровень кортизола. Помимо снижения активности в системе контроля стресса (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось и симпатическая нервная система), усиливает активность в парасимпатической системе [20,21]. Центральное и периферическое действие эндогенного окситоцина осуществляется его рецептором, представляющим собой рецептор, связанный с G-белком. У человека ген рецептора окситоцина представляет собой ген «одной копии», состоящий из четырех экзонов и трех интронов, локализованный в зоне 3p25-3p26.2 [21]. Ген рецептора окситоцина человека (OXTR) имеет в своей промоторной зоне специфический регуляторный участок ДНК, зависящий от метилирования, который именуется МТ2. Повышенное метилирование МТ2 связано со сниженной экспрессией OXTR. Это предполагает регуляторную роль в транскрипции генов [18].

Окситоцин играет ключевую роль в родах [11,32]. Во время родов, выделение окситоцина в материнский кровоток имеет импульсный характер, где он стимулирует сокращение матки за счет своего влияния на окситоцин рецепторы гладкой мускулатуры матки [33]. Помимо этого, сама головка ребенка при родовом процессе способствует выбросу окситоцина, за счет давления на шейку матки и стенки влагалища, тем самым активируя рефлекс Фергюссона. Окситоцин, также высвобождается в материнский мозг во время родов, чтобы уменьшить боль, страх и стресс. Данный гормон способствует ощущению радости в связи с рождением плода путем активации антистрессовой системы [10,11]. Следует отметить, что во время родов у ребенка также выделяется окситоцин, который попадает в кровоток из задней доли гипофиза плода и от нейронов внутри головного мозга. Данный процесс направлен на облегчение боли у плода в процессе родового акта и противодействует повреждению тканей из-за гипоксии за счет противовоспалительного и общеукрепляющего действия окситоцина [11].

Известно, что в гонадах ОТ принимает участие в стероидогенезе, регулирует в семенниках подвижность гамет совместно с тестостероном, но подтормаживает его секрецию в клетках Лейдига, а в яичниках — совместно с прогестероном и эстрадиолом контролирует развитие желтого тела. Эти стероиды, периферического происхождения или же секретируемые нервными клетками, на уровне гипоталамуса регулируют экспрессию ОТ и его рецептора. В свою очередь, в гипоталамических ядрах ОТ увеличивает частоту разряда гонадолиберин секретирующих нейронов, способствуя преовуляторному накоплению лютеинизирующего гормона [12],

основного регулятора образования тестостерона как предшественника эстрогенов. Воздействие ОТ на гонадолиберин секретирующие нейроны опосредуется двумя путями: через астроциты, выделяющие простагландин F_{2α} под влиянием нонапептида, и через прямую активацию ГАМКергических интернейронов. Нейроны, секретирующие гонадолиберин, синтезируют рецепторы простагландина F_{2α} и ГАМКА, но не рецепторы ОТ. При этом оба посредника увеличивают частоту разряда нейронов [12]. Другие пути участия ОТ в стероидогенезе опосредуются через допамин и пролактин. Известно, что пролактин, совместно с кортикотропином, регулирует начальные этапы стероидогенеза: транспорт холестерина от мембраны клетки к митохондриям, синтез стероидогенного фактора STAR-1 и прегненолона (предшественника прогестерона). Ингибирование допамином секреции пролактина осуществляется через D₂ рецепторы на пролактотропocyтах аденогипофиза. При этом синергистами допамина в ингибировании пролактина являются простагландин F_{2α} и вещество P, тогда как к его антагонистам относят серотонин, ГАМК, опиаты и эстрадиол [35].

Известно, что в мелкоклеточной перивентрикулярной части паравентрикулярного ядра гипоталамуса кортиколиберин при стрессе сожспрессируется с ОТ и/или вазопрессином, и они опосредованно через аденогипофизарный кортикотропин регулируют стероидогенез. В надпочечниках ОТ прямо активирует не только начальные этапы стероидогенеза, но и образование из прогестерона альдостерона, но не ГК и андрогенов. Поскольку прогестерон в надпочечниках является гормоном предшественником для всех названных групп стероидов, то увеличение кортикотропинзависимой продукции ГК происходит на фоне снижения уровня прогестерона, альдостерона и андрогенов надпочечников. Так, уровень одного из последних, дегидроэпиандростерона (ДГЕА), в плазме человека при депрессии снижается на фоне повышенного содержания кортизола [6]. Введение ДГЕА в значительной степени блокирует отрицательное воздействие длительного повышения секреции ГК [34, 35]. К таким воздействиям ГК можно отнести изменения активности тех медиаторных систем мозга, которые функционально взаимосвязаны с регуляцией секреции ОТ. Под влиянием длительного повышения ГК при депрессии происходит активация допаминергической системы, что предполагает уменьшение воздействий ОТ, ингибирующих секрецию допамина. Кроме того, наблюдаемое при этом подавление активности моноаминоксидазы, обуславливающей деградацию моноаминов, приводит к накоплению норадреналина и активации норадренергической системы [37], что характерно для начала стресс-ответа [12] с последующим подавлением секреции ОТ в гипоталамо нейрогипофизарной системе. Как отмечалось выше, снижение уровня выделения ОТ может быть одной из причин двигательных расстройств, характерных для аутизма.

В других исследованиях было продемонстрировано, что окситоцин высвобождается в кровотоке матери и младенца в ответ на контакт «кожа к коже» сразу после рождения [4]. Роль высвобождаемого окситоцина после родов, помимо стимуляции изгнания плаценты, дополнительно стимулирует взаимодействие между матерью и ее новорожденным. На самом деле контакт «кожа к коже» сразу после рождения, связан с мощным антистрессовым эффектом данного феномена [4].

Существует несколько полиморфизмов гена рецептора окситоцина, в которых могут встречаться разные аллели. Некоторые из этих незначительных структурных различий в гене окситоцина могут иметь клиническое значение и, как было показано, влияют на социальное интерактивное поведение или реакцию на стресс. Одним из примеров является полиморфизм гена rs53576, где может быть замена либо аллеля G, либо аллеля A, что может быть причиной различных психологических изменений в поведении женщины. Чен и др. в своих работах указали, что люди с наличием аллеля G в гене рецептора окситоцина, были способны более адекватно справляться со стрессовыми факторами, в отличие от индивидуумов у кого имеется аллель A [1].

В других исследованиях указывается на то, что влияние на сокращения матки и продолжительности латентной и активной фазы родов может быть связано с полиморфизмами гена рецептора окситоцина. Помимо паритета и индекса массы тела роженицы, полиморфизм гена рецептора окситоцина также может быть фактором, оказывающим непосредственное влияние на продолжительность активной стадии родов [2].

Был проведен ретроспективный анализ родов 1229 беременных женщин, участвовавших в исследовании о «влиянии генетических факторов на преждевременные роды» и у которых были вагинальные роды позднее 34 недель беременности [3]. В данном исследовании, из электронных медицинских карт участниц были собраны демографические данные, данные о лечении и периодичности осмотров шейки матки. У всех женщин было проведено генотипирование трех распространенных полиморфизмов гена окситоцина. Анализ взаимосвязи всех вышеперечисленных факторов с продолжительностью родового процесса был осуществлен у всех женщин. Было выявлено, что у женщин с экспрессией гена OXTR rs2228485-T, латентная фаза родов была значительно короче, тогда как у женщин с экспрессией гена OXTR rs53576-A имели более длительную латентную фазу ($p < 0,0001$) по сравнению с другими полиморфизмами данного гена. Полиморфизмы гена OXTR rs2228485-T, OXTR rs53576-A, а также этническая принадлежность, высокий индекс массы тела являются независимыми друг от друга предикторами более длительной латентной фазы родов [4].

Проспективное исследование было проведено на 187 женщинах с целью изучения влияния полиморфизма гена рецептора окситоцина на количество доз окситоцина, низких (<4 мЕд/мин) и высоких (>20 мЕд/мин), затраченных на женщин во время родов. Было идентифицировано 30 различных полиморфизмов гена OXTR, 10 из которых были ранее неизвестны, шесть из данных десяти полиморфизмов были найдены у женщин, которым потребовались высокие дозы окситоцина [5].

Результаты этих исследований показали, что существует генетический фактор чувствительности к окситоцину матки у рожениц. Это может частично объяснить, почему некоторым женщинам требуется больше времени, чтобы родить физиологически, и почему некоторые требуют индукции или ризостимуляции. Необходимы дополнительные и более масштабные исследования, чтобы тщательно изучить связь между конкретными полиморфизмами гена OXTR и особенностями родов.

Существует ряд указаний в нескольких исследованиях, что уровни окситоцина в послеродовом периоде были значительно ниже у матерей и новорожденных обоих полов после планового кесарева сечения по сравнению с вагинальными родами [6,11].

Небольшое исследование, в ходе которого было изучение влияния грудного вскармливания, брали повторные образцы крови, что позволило детально изучить профиль высвобождения гормонов. Интересная связь была выявлена у женщин, у которых нормальные физиологические роды имели значительно больше пиков окситоцина и более высокие уровни пролактина в ответ на грудное вскармливание через два дня после родов, чем у тех, кому была проведена операция кесарева сечения [5,6].

Кроме того, у матерей, перенесших кесарево сечение, не было отмечено адекватных психических адаптаций в ответ на контакт «кожа к коже» и грудное вскармливание (проводится оценка по Каролинской шкале личности после вагинальных родов, где рассматривается снижение уровня беспокойства и повышенный уровень социального взаимодействия) [12].

Стоит отметить, что эти эффекты восстанавливались, если матери после родов получали внутривенно окситоцин [18]. На самом деле, вливания окситоцина усиливает послеродовое высвобождение окситоцина в ответ на телесный контакт у женщин, перенесших плановое кесарево сечение, а также способствует более физиологическому восстановлению психических адаптивных изменений, наблюдаемых при вагинальных родах.

Результаты этих исследований подтверждают важную роль высвобождения окситоцина в процессе родов и послеродового периода, влияния на психологическую адаптацию, а также на выделение пролактина, стимулирующего грудное вскармливание. Эти исследования указывают на нарушение «окситоциновой» системы у матерей, родивших путем кесарева сечения. Полученные результаты могут объяснить, почему кесарево сечение, особенно плановое, может быть связано с проблемами грудного вскармливания, которое было продемонстрировано в нескольких исследованиях [14,15,18–21].

Для понимания вышеперечисленных фактов, рассмотрим анатомические и структурные характеристики окситоцина. Окситоцин синтезируется в гипоталамусе [2], в частности в парвоцеллюлярных нейронах паравентрикулярного ядра и в крупноклеточных нейронах как ПВЯ, так и супраоптического ядра (СОЯ). Данный гормон, также продуцируется в других областях мозга за пределами гипоталамуса, но в гораздо меньших количествах [3]. Существует несколько способов, которыми окситоцин, продуцируемый в гипоталамусе, достигает других областей гипоталамуса, например, вентромедиальное ядро, а также другие участки головного мозга, спинного мозга и выбрасывается в периферическое кровообращение [4]. Во-первых,

высвобождение окситоцина происходит локально, из соматодендритов внутри ПВЯ и СОЯ. Помимо этого, высвобождение окситоцина происходит дистально, на синаптических окончаниях, отходящих от аксонов нейронов в ПВЯ и СОЯ. Есть магноцеллюлярные ПВН и СОН проекции к нейрогипофизу, откуда ОКС, как и вазопрессин, высвобождается в обращение. Кроме того, ОКС выбрасывается в парвоцеллюлярных проекциях ПВЯ на другие области мозга, которые могут влиять на метаболизм, в том числе на дугообразное ядро в гипоталамусе, прилежащее ядро в переднем мозге, вентральную область в среднем мозге, ядро солитарного пути в стволе головного мозга, а также на спинной мозг [5].

Наконец, есть доказательства в поддержку окситоцин-продуцирующих крупноклеточных проекций паравентрикулярного ядра и супраоптического ядра [5]. Хотя продукция окситоцина наиболее обильна в гипоталамусе, нейроны, продуцирующие ОКС, также находятся и вне центральной нервной системы. В частности, у людей подслизистые ганглии и нервные волокна по всему желудочно-кишечному тракту человека экспрессируют окситоцин [10]. Окситоцин также экспрессируется в остеобластах костного мозга, печени и подкожножировой клетчатке [12].

Рисунок 1. Этапы передачи сигнала через рецепторы окситоцина

Взаимодействие гормона с рецептором приводит к изменению конформации последнего. Это изменение передается на **G-белок** (GTP, ГТФ-зависимый) который состоит из трех субъединиц (α , β и γ), α -субъединица связана с ГДФ. В результате взаимодействия с

рецептором β - и γ -субъединицы **отщепляются**, одновременно на α -субъединице ГДФ заменяется на ГТФ. Активированная таким образом α -субъединица стимулирует **фосфолипазу С**, которая начинает расщепление ФИФ₂ до двух вторичных мессенджеров

– ИФ₃ и ДАГ. **Инозитолтрифосфат** открывает кальциевые каналы в эндоплазматическом ретикулуме, что вызывает увеличение концентрации **ионов Са²⁺**. **Диацилглицерол** совместно с ионами Са²⁺ активирует протеинкиназу С. Кроме этого, диацилглицерол имеет и другую сигнальную функцию: он может распадаться на **1-моноацилглицерол** и **полиеновую жирную кислоту** (например, арахидоновую), из которой образуются эйкозаноиды. **Протенинкиназа С** фосфорилирует ряд ферментов и в целом участвует в процессах клеточной пролиферации. Накопление **ионов Са²⁺** в цитоплазме вызывает активацию определенных кальций-связывающих белков (например, **кальмодулина**, **аннексина**, **тропонина С**). Гидролиз ФИФ₂ продолжается некоторое время, пока α -субъединица, которая является **ГТФ-азой**, отщепляет фосфат от ГТФ. Как только ГТФ превратился в ГДФ, то α -субъединица **инактивируется**, теряет свое влияние на фосфолипазу С, обратно соединяется с β - и γ -субъединицами. Все возвращается в исходное положение.

Окситоцин синтезируется в гипоталамусе в виде неактивного предшественника вместе с его белком-носителем нейрофизиним I [13]. Роды и грудное вскармливание – два хорошо установленных стимула для секреции ОКС, с известной физиологической ролью. Эффекты других раздражителей, включая физические упражнения, сексуальную стимуляцию и стресс, также были доказаны, однако полный спектр физиологических стимулов не был до конца изучен [15]. ОКС расщепляется несколькими аминопептидазами, экспрессируемыми в разных типах клеток, таких как адипоциты и лейкоциты [16]. Имеются некоторые свидетельства того, что деградация ОКС зависит от метаболического статуса. Например, в одном исследовании крыс с ожирением, снижение периферических концентраций ОКС было связано с повышенной активностью окситоциназы как в печени, так и в жировой ткани [17].

Этот гормон имеет сложные секреторные паттерны. Имеются существенные доказательства на животных моделях и достаточно накопленных исследованиях на людях, что секреция ОХТ является пульсирующей, особенно в ответ на физиологические раздражители. Например, импульсный характер выброса ОКС были обнаружены как у беременных, так и у небеременных овец [30]. Период полу-жизни ОКС в кровотоке порядка 5-7 минут [31, 32], и это требует высокочувствительных, а порой даже нескольких комбинаций методов выявления данного гормона в крови у исследуемых. У кормящих женщин, пульсирующая секреция ОКС была обнаружена примерно с 1-2 импульсами за 20-минутный период отбора проб [34]. Большинство исследований пульсации ОКС у людей были сосредоточены на характеристику динамики секреторной функции гормона в ответ на физиологические стимулы, и меньшее количество работ исследовали секреторную активность ОКС в покое. В одном исследовании, деконволюционный анализ концентраций ОХТ в сыворотке, полученных в течение ночи у 5 здоровых мужчин, продемонстрировал пульсирующую секрецию ОКС, со средним интервалом между импульсами 27 ± 4 минуты [35].

Что же касается, влияния половых стероидов на передачу сигналов, то эстроген изменяет передачу сигналов ОКС, влияя как на секрецию, так и экспрессию рецептора ОКС [32]. У грызунов значительно повышена экспрессия гена, кодирующего ген рецептора окситоцина как в мозге, так и в матке в ответ на эстроген [18]. При исследовании концентрации ОКС в крови у здоровых женщин в течение менструального цикла не было обнаружено разницы между фолликулярной и лютеиновой фазами [36]. Исследование показало, что концентрации ОКС в сыворотке натощак и после приема пищи были ниже у женщин в период от ранней до средней фолликулярной фазы, когда уровень эстрадиола низкий по сравнению с лютеиновой фазой цикла [37]. Другие исследования на людях показали, что как эндогенное увеличение концентрации эстрогенов в овуляторной фазе менструального цикла, так и в ответ на пероральный прием эстрогена, например

при лечении пероральными контрацептивами, приводит к увеличению концентрации ОКС в крови [10]. Эстроген дополнительно усиливает эффекты ОКС за счет увеличения экспрессии рецепторов гормона. Что же касается других стероидных гормонов, то было установлено возможное влияние прогестерона на экспрессию ОКС-рецепторов на клеточной поверхности за счет косвенного воздействия на метаболизм холестерина [31]. Было высказано предположение, что и тестостерон также влияет на передачу сигналов от окситоцина как косвенно через его ароматизацию до эстрадиола, и/или напрямую, через передачу сигнала посредством андрогенов. В частности, у крыс введение тестостерона увеличивало связывание ОКС с его собственными рецепторами, в том числе и в ПВЯ гипоталамуса [22], который является главной структурой регуляции метаболизма. В свете предполагаемого влияния половых стероидов на продукцию окситоцина и его действие, дальнейшие исследования необходимы для утановления точных механизмов влияния ОКС на метаболизм в организме человека.

Показано, что перед рождением ОТ матери проникает через плаценту в церебральный кровоток плода и подготавливает мозг к гипоксии во время родов через изменение типа ГАМК-рецептора, опосредованно переключая процессы возбуждения на преимущественно тормозные [15]. Возможно, этот механизм, а также антиоксидантные и иммуностимулирующие функции ОТ определяют пик его секреции в 2.00–2.30 ночи, предвещающий завершение первой медленноволновой стадии сна, которая сопряжена с падением частоты дыхания и артериального давления, нарастающей гипоксией и снижением температуры тела. Нарастающая гипоксия вызывает секрецию лептина из пре- и адипоцитов, пик которой совпадает с окситоцином на этой стадии сна. Известный как ингибитор аппетита и пищевого поведения, лептин усугубляет гипоксию, подавляя частоту дыхания на уровне медуллярной зоны вдоха [15]. Способность ОТ облегчать периферический интероцептивный вход к нейронам ядра солитарного тракта [12] может способствовать участию нонапептида в переключении от гиповентиляции на медленноволновой стадии сна к гипервентиляции — на быстроеволновой.

Очевидно, что следствием недостаточности трии тетраидротиронинов, в норме поступающих новорожденному с материнским молоком, является не только тканевая гипоксия и снижение температуры тела, но и гиперкомпенсаторная продукция тиролиберина нейронами его гипоталамуса [2]. В норме тиролиберин, наряду с соматолиберин, усиливает секрецию аденогипофизом соматотропина [11]. Поскольку репродуктивные органы и гонады отнесены к числу основных мишеней соматотропина, наряду с костной тканью и гепатоцитами, он в настоящее время рассматривается как один из гормонов с гонадотропной функцией [32]. Этим определяются и гендерные особенности его продукции: большая масса репродуктивной системы обуславливает у женщин более частые пики секреции и высокую концентрацию соматотропина в крови по сравнению с мужчинами. Следовательно, гиперсекреция тиролиберина у детей с синдромом НОМ, обуславливая повышенный уровень продукции соматотропина, может быть одним из факторов ускоренного полового созревания и, через тиреоидные гормоны, — подавления экспрессии рецептора ОТ [37].

Роль ОКС в родах человека и животных явно установлена, так как уже известно, что стимуляция сокращения матки является одной из главных его функций. До сих пор удивительно, что точный механизм того, как осуществляется эта стимуляция, еще четко не определена. Окситоцин-рецептор относится к родопсиновому типу (класс 1) суперсемейства рецептора связанного с G-белком рецептора. В матке белок Gaq/11 соединяется с фосфолипазой- β , которая контролирует процесс гидролиза фосфоинозитид-бис-фосфата в инозитол-трифосфат и диацилглицерин. В свою очередь, они контролируют мобилизацию кальция из внутриклеточного пространства (саркоплазматический ретикулум) и активацию протеинкиназы типа С, соответственно. Высвобождение кальция из саркоплазматического ретикулума

вызывает сокращения гладкой мускулатуры за счет стимуляции кальций-зависимого кальмодулина, который, в свою очередь, активирует киназу легкой цепи миозина (КЛЦМ). Последующее фосфорилирование регуляторных легких цепей миозина с помощью КЛЦМ вызывает циклирование перекрестного мостика и генерацию силы сокращения [7]. Вышеупомянутый механизм, то есть высвобождение кальция из внутриклеточных запасов и Са-зависимая активация кальмодулина и КЛЦМ, считается каноническим путем стимуляции матки окситоцином. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что механизм действия окситоцина более сложен [8,9]. Имеются данные, позволяющие предположить, что Са из внеклеточных источников также способствует индуцированному окситоцином повышению внутриклеточного свободного Са, поскольку стимулированное окситоцином повышение кальция снижается в отсутствие внешнего Са в удаленном миометрии и в клетках интактного миометрия женщины [10]. За это может быть ответственен ряд механизмов притока Са. В таких тканях, как амнион и децидуальная ткань (маточный эпителий), также были задокументированы доказательства передачи сигналов рецепторам окситоцина. Например, в амниотической оболочке у кроликов в конце беременности сообщалось о повышении заедирования рецепторов окситоцина, а связывание окситоцина с его рецептором было значительно выше в плодных оболочках человека с началом наступления родов [42, 43]. В исследованиях Terzidou et al. продемонстрировано увеличение концентрации мРНК и белка рецептора ОКС в эпителиальных клетках амниона человека с началом родов, а инкубация этих клеток с окситоцином имитирует активацию циклооксигеназы 2 и синтеза простагландина E2, через внеклеточный сигнал-регулируемый путь передачи сигнала протеинкиназе [34]. Экспрессия гена и рецептора окситоцина также была обнаружена в хорионе и децидуальной оболочке человека [35]. Воздействие окситоцина на децидуальную оболочку у женщин приводит к стимуляции продукции простагландина F2 α [36,37]. Механизм этого может включать митоген-активируемую протеинкиназную систему, что, возможно, связано с активностью протеинкиназы-C [38]. Простагландины сами по себе являются ключевыми модуляторами сокращения миометрия, поэтому это предполагает наличие дополнительной роли для передачи сигналов от рецепторов окситоцина в тканях матки, посредством чего окситоцин может взаимодействовать как непосредственно с миометрием при стимуляции сокращений матки, так и косвенно, через образование простагландинов в других тканях. Регуляцию утеротонической активности окситоцина можно рассматривать с двух сторон: 1) изменения концентрации окситоцина в циркуляции и 2) изменения экспрессии рецептора ОКС или его чувствительности.

На уровне пресинаптической мембраны ГК подавляют также активацию нейротрофином мозга мембранного транспортера глутамата и выделение этого возбуждающего медиатора. Необходимым условием этого эффекта является внутриклеточное взаимодействие рецепторов ГК и нейротрофина мозга (trk B) при участии фосфолипазы C γ [13]. Описанное воздействие ГК на секрецию глутамата и эндоканнабиноидов можно расценить как проявление протекторного (предупреждение истощения глутамата, блокирование апоптоза, обусловленного NMDA рецепторами к глутамату) и противовоспалительного влияния этих стероидов на мозг. В отношении ОТ и вазопрессина,

секретируемых нейронами гипоталамуса и совместно с кортиколиберином активирующих секрецию кортикотропина, этот эффект ГК представляет собой механизм отрицательной обратной связи. Так, показано [6, 14], что через взаимодействие GR с (β -субъединицей Gs-белка (G β в постсинаптической мембране нонапептидергического нейрона ГК активируют нейрональную синтазу оксида азота (nNOS) и ретроградно выделяющийся NO подавляет секрецию ОТ и вазопрессина аддитивно тормозному воздействию ГАМК [33]. Таким образом ГК могут быстро сдвигать соотношение возбуждающих и тормозных воздействий на нонапептидергические нейроны к преобладанию тормозных. В частности, этот механизм может лежать в основе подавления ГК синтеза ОТ и вазопрессина при ответе на осмотический стресс [34]. Менее изучены механизмы внегеномного ингибирующего влияния тестостерона на секрецию нонапептидов [32, 36].

В тканях миометрия человека уровни мРНК рецептора ОКС и его плотность увеличиваются в начале родов, что объясняется опосредованным увеличением чувствительности миометрия к окситоцину в доношенном сроке [25-27]. Установлено, что ОХТР имеют низкую экспрессию на ранних сроках беременности, но к 37-41 неделе увеличивается в 12 раз и максимально выражен в начальной стадии родов. Интересен факт того, что количество ОХТР в миометрии увеличивается как при недоношенной, так и при доношенной беременности [25]. Подобно продукции окситоцина, экспрессия рецептора окситоцина не ограничивается миометрием. Экспрессия ОХТР хорионом в децидуальной ткани также увеличивается во время родов [29], и существуют пространственные различия между экспрессией ОХТР в тканях матки. Например, в миометрии экспрессия ОХТР оказалось выше на уровне дна матки по сравнению с нижним сегментом [25,30]. Предполагается, что такое пространственное распределение рецепторов позволяет увеличить сократительную силу, возникающую в области дна матки. В то время как нижний сегмент остается расслабленным и, следовательно, будет способствовать опусканию плода и выходу во время родов.

Таким образом, согласно анализу литературы, в настоящее время считается, что изменение экспрессии рецепторов (количество и расположение), а не концентрация уровня гормона в крови оказывает основное влияние для наступления и прогрессирования родов [29].

Данный обзор был направлен на то, чтобы найти и описать текущие данные об эпигенетических изменениях гена окситоцина и гена рецептора окситоцина, его связи с деторождением у людей, и потенциальные последствия любых изменений и мутаций в гене, для матери и ребенка в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Были найдены доказательства того, что метилирование гена рецептора окситоцина может оказывать влияние на ход родового процесса. Имеются убедительные доказательства влияния окситоцина на социальное поведение и антистрессовые эффекты как у матери, так и у новорожденного. Но все же, остается неизученным до конца эффект влияния изменений в гене рецептора окситоцина и его экспрессии на сократительную функцию миометрия. Данное направление исследования позволило бы найти вопросы на такие глобальные проблемы акушерства, как атонические кровотечения, преждевременны роды, неуспешная индукция родов, переношенная беременность. Необходимы дальнейшие фундаментальные изыскания в данной области.

Использованная литература:

1. Aguilar HN, Tracey CN, Tsang SC, McGinnis JM, Mitchell BF. Phos-tag-based analysis of myosin regulatory light chain phosphorylation in human uterine myocytes. *PloS one*. 2011; 6(6): e20903.
2. Arrowsmith S, Quenby S, Weeks A, Burdya T, Wray S. Poor spontaneous and oxytocin-stimulated contractility in human myometrium from postdates pregnancies. *PloS one*. 2012; 7(5): e36787.
3. Arrowsmith, S.; Wray, S. Oxytocin: Its Mechanism of Action and Receptor Signalling in the Myometrium. *J. Neuroendocr*. 2014, 26, 356–369.
4. Arthur P, Taggart MJ, Zielnik B, Wong S, Mitchell BF. Relationship between gene expression and function of uterotonic systems in the rat during gestation, uterine activation and both term and preterm labour. *The Journal of physiology*. 2008; 586(Pt 24): 6063-76.

5. Aulinas A, Pulumo RL, Asanza E, Mancuso CJ, Slattery M, Tolley C, Plessow F, Thomas JJ, Eddy KT, Miller KK, Klibanski A, Misra M, Lawson EA. Endogenous Oxytocin Levels in Relation to Food Intake, Menstrual Phase, and Age in Females. *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*. 2019;104(4):1348-56. doi: 10.1210/jc.2018-02036.
6. Bugg GJ, Siddiqui F, Thornton JG. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2013; 6CD007123.
7. Buxton IL, Vittori JC. Cholesterol depletion enhances both spontaneous and agonist-evoked uterine smooth muscle contractions in a reversible manner. *Proceedings of the Western Pharmacology Society*. 2005; 48126-8.
8. Cetisli N.E.; Arkan G.; Top E.D. Maternal attachment and breastfeeding behaviors according to type of delivery in the immediate postpartum period. *Rev. Assoc. Médica Bras*. 2018, 64, 164–169.
9. Chaplin, J.; Kelly, J.; Kildea, S.V.; Information, P.E.K.F.C. Maternal perceptions of breastfeeding difficulty after caesarean section with regional anaesthesia: A qualitative study. *Women Birth* 2016, 29, 144–152.
10. Chen, F.S.; Kumsta, R.; Von Dawans, B.; Monakhov, M.; Ebstein, R.P.; Heinrichs, M. Common oxytocin receptor gene (OXTR) polymorphism and social support interact to reduce stress in humans. *Proc. Natl.Acad. Sci. USA* 2011, 108, 19937–19942.
11. Füeg, F.; Santos, S.; Haslinger, C.; Stoiber, B.; Schäffer, L.; Grünblatt, E.; Zimmermann, R.; Simões-Wüst, A.P. Influence of oxytocin receptor single nucleotide sequence variants on contractility of human myometrium: An in vitro functional study. *BMC Med. Genet*. 2019, 20, 1–7.
12. Hudson CA, Heesom KJ, Lopez Bernal A. Phasic contractions of isolated human myometrium are associated with Rho-kinase (ROCK)-dependent phosphorylation of myosin phosphatase-targeting subunit (MYPT1). *Molecular human reproduction*. 2012; 18(5): 265-79.
13. Jonas, W.; Johansson, L.; Nissen, E.; Ejdebäck, M.; Ransjö-Arvidson, A.; Uvnäs-Moberg, K. Effects of Intrapartum Oxytocin Administration and Epidural Analgesia on the Concentration of Plasma Oxytocin and Prolactin, in Response to Suckling During the Second Day Postpartum. *Breastfeed. Med*. 2009, 4, 71–82.
14. Jong TR, Menon R, Bludau A, Grund T, Biermeier V, Klampfl SM, Jurek B, Bosch OJ, Hellhammer J, Neumann ID. Salivary oxytocin concentrations in response to running, sexual Downloaded from <https://academic.oup.com/edrv/advance-article-abstract/doi/10.1210/edrv/bnz012/5658523> by guest on 06 December 2019 Accepted Manuscript self-stimulation, breastfeeding and the TSST: The Regensburg Oxytocin Challenge (ROC) study. *Psychoneuroendocrinology*. 2015; 62:381-8. doi: 10.1016
15. Kim, S.H.; Bennett, P.R.; Terzidou, V. Advances in the role of oxytocin receptors in human parturition. *Mol. Cell. Endocrinol*. 2017, 449, 56–63.
16. Lartey J, Lopez Bernal A. RHO protein regulation of contraction in the human uterus. *Reproduction (Cambridge, England)*. 2009; 138(3): 407-24.
17. Leng G, Sabatier N. Measuring Oxytocin and Vasopressin: Bioassays, Immunoassays and Random Numbers. *J Neuroendocrinol*. 2016;28(10). doi: 10.1111/jne.12413. PubMed PMID: 27467712
18. Maejima Y, Sakuma K, Santoso P, Gantulga D, Katsurada K, Ueta Y, Hiraoka Y, Nishimori K, Tanaka S, Shimomura K, Yada T. Oxytocinergic circuit from paraventricular and supraoptic nuclei to arcuate POMC neurons in hypothalamus. *FEBS letters*. 2014;588(23):4404- 12. doi: 10.1016/j.febslet.2014.10.010.
19. Meddle SL, Bishop VR, Gkoumassi E, van Leeuwen FW, Douglas AJ. Dynamic changes in oxytocin receptor expression and activation at parturition in the rat brain. *Endocrinology*. 2007; 148(10): 5095-104.
20. Moberg, K.U.; Handlin, L.; Kendall-Tackett, K.; Petersson, M. Oxytocin is a principal hormone that exerts part of its effects by active fragments. *Med. Hypotheses* 2019, 133, 109394.
21. Moberg, K.U.; Handlin, L.; Petersson, M. Neuroendocrine mechanisms involved in the physiological effects caused by skin-to-skin contact—With a particular focus on the oxytocinergic system. *Infant Behav. Dev*. 2020, 61, 101482.
22. Olza, I.; Uvnäs-Moberg, K.; Ekström, A.; Leahy-Warren, P.; Karlsdottir, S.I.; Nieuwenhuijze, M.; Villamea, S.; Hadjigeorgiou, E.; Kazmierczak, M.; Spyridou, A.; et al. Birth as a neuro-psycho-social event: An integrative model of maternal experiences and their relation to neurohormonal events during childbirth. *PLoS ONE* 2020, 15, e0230992.
23. Perello M, Raingo J. Leptin activates oxytocin neurons of the hypothalamic paraventricular nucleus in both control and diet-induced obese rodents. *PLoS one*. 2013;8(3):

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000